

**RESTITUZIONE NOTTALE ED ASPETTI TERATOLOGICI
IN *PELTODORIS ATROMACULATA* BERGH, 1880
(OPISTHOBRANCHIA, NUDIBRANCHIA)**

Antonio S. Perrone*

Introduzione: Esempi di anomalie fenotipiche nei Nudibranchi sono noti da tempo e sporadicamente documentati (FISCHER, 1888; RISBEC, 1930; RALPH, 1959; TARDY, 1970) e si riferiscono ai quattro Sottordini Dendronotacea, Doridacea, Arminacea, Aeolidacea. Nuovi esempi di anomalie fenotipiche sono stati riscontrati nelle popolazioni di *Peltodoris atromaculata* BERGH, 1880 segnalate lungo il litorale salentino (PERRONE, 1980, 1983). Tali anomalie coinvolgono tanto la morfologia quanto l'ornamentazione cromatica degli esemplari. Alcuni degli esemplari anomali sono in realtà esempi di restituzione conseguente ad autotomia del mantello. Il fenomeno, che è diffuso tra le Discodoridinae, risulta facilmente evidenziabile in *Peltodoris atromaculata*, grazie alla peculiare ornamentazione cromatica, "circolo di RUDMAN" (PERRONE, 1989).

Esempi di anomalie fenotipiche in *Peltodoris atromaculata*:

Rinofori: La teratologia più diffusa nei Nudibranchi Doridiani è relativa ai rinofori. Non è noto se le anomalie rinoforali siano espressioni genotipiche o conseguenze del distacco causato da predatori od accidentale. Nel primo caso il rinoforo è doppio, nel secondo si dovrebbe piuttosto trattare di sdoppiamento. Anomalie rinoforali sono state segnalate da VAYSSIERE (1910) per il genere *Hypselodoris*, da RISBEC (1928) per i generi *Chromodoris* e *Doto* inoltre da GOHAR & SOLIMAN (1963) per il genere *Hexabranhus*, diverse illustrazioni documentano questa anomalia (vedasi ad es. BARLETTA, 1980: Tav. 1 Fig. 6). La fig. 1 mostra lo sdoppiamento di uno dei rinofori, osservato in un paio di esemplari di *Peltodoris atromaculata* dalla Rada di Gallipoli. Lo sdoppiamento interessa la parte superiore del mucrone ed in maniera più evidente la sua regione distale e le lamine sensorie. In un esemplare della Rada di Gallipoli è stato osservato un numero di lamine sensorie molto superiore alla media. Tale numero non è stato registrato con esattezza nel vivente, anche in questo caso potrebbe trattarsi della restituzione a seguito di lesione rinoforale.

Tentacoli boccali: anche in questo caso si tratta di una teratologia sconosciuta negli aspetti causali. Lo sdoppiamento di uno dei tentacoli, osservato in un esemplare

* Via Duca degli Abruzzi 15 — 74100 Taranto (Italia)

di *Peltodoris atromaculata* è semplice. In altri casi, come ad esempio in *Hypselodoris webbi* (D'ORBIGNY, 1839), è stata osservata la suddivisione multipla, a formare tre-quattro diramazioni tentacolari (THOMPSON & TURNER, 1983). Le diramazioni secondarie non mostrano alcuna differenza cromatica o morfologica.

Rapporto M/F: In *Peltodoris atromaculata* il mantello copre tutto intorno il piede, in posizione di riposo e durante la reptazione, M (mantle)/ F (foot) $>I$. In un individuo la lunghezza del piede è maggiore di quella del mantello, $M/F < I$ ed il piede sporge in maniera evidente (fig. 2) per una lunghezza di circa 10 mm. Sulla sporgenza del piede sono presenti poche macule scure.

Restituzione: L'autotomia è diffusa tra le Discodoridinae: il fenomeno assume molteplici aspetti, numerosi esempi sono stati osservati ad esempio in *Discodoris concinna* (ALDER & HANCOCK) da GOHAR & SOLIMAN (1967), in *Discodoris fragilis* (ALDER & HANCOCK) (v. LOCH, 1989). Si tratta dell'unico esempio di autotomia del mantello rivelato in *Peltodoris atromaculata* dalla Rada di Gallipoli su oltre un migliaio di individui osservati (PERRONE, 1980, 1983). Nessun caso di autotomia si è verificato in cattività o durante le fasi di narcotizzazione e fissazione degli individui. HAEFELFINGER (1961: 335, fig. 3) ha illustrato un individuo con la rigenerazione di una porzione palleale. Come nell'esemplare della Rada di Gallipoli la parte rigenerata si evidenzia facilmente per le numerose piccole macule ravvicinate.

RIASSUNTO

Vengono segnalati ed illustrati alcuni esempi di anomalie fenotipiche osservate nel Nudibranchio mediterraneo *Peltodoris atromaculata* BERGH, 1880.

SUMMARY

Samples of phenotypical teratologies are here reported for the Mediterranean Nudibranch *Peltodoris atromaculata* BERGH, 1880.

DIDASCALIE

Fig. 1 — Esemplare con doppio rinoforo sinistro. Da una diapositiva a colori.

Fig. 2 — Esemplare con rapporto $M/F < I$. Da una diapositiva a colori.

Fig. 3 — Esempio di restituzione del mantello a seguito di autotomia, lungo la linea tratteggiata. Da una diapositiva a colori.

1

2

3

BIBLIOGRAFIA

- BARLETTA G. (1980) — Gasteropodi nudi (Pleurobrancoforma, Sacoglossa, Aplysiomorpha e Nudibranchia). *C.N.R.* 124 pp.
- FISCHER P. (1988) — Note sur une monstrosité du *Triopa clavigera*, Lovèn. *Journ. Conchyl.*, (3) **36**: 131-132.
- GOHAR H. A. F. & SOLIMAN G. N. (1963) — The biology and development of *Hexabranchnus sanguineus* (Rupp. and Leuck.) (Gastropoda, Nudibranchiata). *Publ. Mar. Biol. Sta. Ghardaga*, **12**: 219-248.
- GOHAR H. A. F. & SOLIMAN G. N. (1967) — The biology and development of *Discodoris concinna* (Alder and Hancock) (Gastropoda, Nudibranchia). *Publ. Mar. Biol. Sta. Ghardaga*, **14**: 197-214.
- HAEFELFINGER H. R. (1961) — Beitrage zur kenntnis von *Peltodoris atromaculata* Bergh, 1880 (Mollusca, Opisthobranchia). *Revue suisse Zool.*, **68**: 331-343.
- LOCH I. (1989) — And thereby hangs a tail. *Austral. Shell News*, **67**: 1-3.
- PERRONE A. (1980) — Sulla presenza di *Peltodoris atromaculata* Bergh, 1880 (Opisthobranchia: Nudibranchia) lungo il litorale salentino. *Thalassia Salentina*, **10**: 121-127.
- PERRONE A. (1983) — Opistobranchi (Aplysiomorpha, Pleurobrancoforma, Sacoglossa, Nudibranchia) del litorale salentino (Mare Jonio) (Elenco contributo primo). *Thalassia Salentina*, **13**: 118-144.
- PERRONE A. S. (1989) — Convergenza filogenetica nella ornamentazione cromatica di Nudibranchi Doridiani: "circolo di Rudman" (Opisthobranchia: Nudibranchia). *Atti Soc. ital. Sc. Nat.*, **130** (4): 89-92.
- RALPH P. M. (1959) — Notes on an abnormality in the liver caeca of the nudibranch *Phylliroe lichtensteini* Eschscholtz. *Proc. Malac. Soc. London*, **33**: 186-192.
- RISBEC J. (1928) — Contribution a l'étude des Nudibranches Néo-Calédoniens. *Faune des Colonies Francaises*, 328 pp.
- RISBEC J. (1930) — Observations biologiques sur quelques mollusques de la Nouvelle-Calédonie. I. Anomalies chez *Aeolidia joubini* nob. *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, (2) **2**(6): 660-661.
- TARDY J. (1970) — Contribution a l'étude des métamorphoses chez les Nudibranches. *Ann. Sc. Natur., Zool. Paris*, 12 Série, **12**: 299-370.
- THOMPSON T. E. & TURNER J. W. (1983) — Presence of the rare Chromodorid nudibranch *Hypselodoris webbi* (Orbigny, 1839) in the Mediterranean Sea. *Journ. moll. Stud.*, **49**: 83-85.
- VAYSSIÈRE A. (1910) — Note sur une anomalie tentaculaire chez un *Chromodoris elegans* Cantr. *Ann. Sci. Nat. Paris*, (9) **10**: 109-110.